

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улук Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lugʻat – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“Oʻzbek tili evfemalari oʻquv lugʻati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon boʻlishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
Oʻzbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qoʻllangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining oʻrganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
Oʻzbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
Oʻzbek tiliga oʻzlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini oʻqitishning metodik taʼminotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish boʻyicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali
PhD

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,
Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
zhumagali.ibragimov@ayu.edu.kz,
<https://orcid.org/0000-0001-9111-7586>

Yoqubov Ixtiyor
PhD

Özbekistan-Finlandiya Pedagoji Enstitüsü
Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümü.
ixtiyoryoqubov08@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-7914-725X>

KAZAK TÜRKÇESİNİN GÜNEY BÖLGESİ AĞIZLARINDA ÜNLÜLER VE ÖZELLİKLERİ

Özet

Bir dilin tarihî geçmişini, farklı gramer yapısını ve söz varlığını takip edebileceğimiz tek yol ağızlardan geçer. Bu sayede dillerin tarihi gelişim dönemlerini tespit etmek mümkün hale gelir. Ağızlarla ilgili yapılan çalışma ve belgelenen malzemeler ağız atlaslarının oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Dillerin belgelenerek atlaslarının çıkarılması, birbirine uzak coğrafyalarda hayatını sürdüren lehçelerin birbiriyle karşılaştırılmasına olanak sağlar.

Bu bağlamda Türk dilinin çeşitli coğrafyalarında yapılan ağız araştırmaları daha da önemlidir. Türk dilinin henüz aydınlatılmayan bazı meselelerine çözüm olabileceği düşüncesiyle çalışmamızda Kazakistan'ın Güney bölgesindeki Türkistan ve Kızılorda vilayetleri arasında yaşayan Kazak Türklerinin ağızını temel aldık. Söz konusu ağızın ünlülerin durumu bakımından incelenecek ve standart Kazak Türkçesi'nden farklılıkları ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ağız, Güney Bölge, Fonetik, Ünlülerin durumu

Ibragimov Zhumagali
PhD

Hoca Ahmad Yassaviy nomidagi turk-qozoq xalqaro universiteti,
filologiya fakulteti, turk tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi
zhumagali.ibragimov@ayu.edu.kz,
<https://orcid.org/0000-0001-9111-7586>

Yoqubov Ixtiyor

PhD

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti,
Tillar fakulteti, o'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri
ixtiyoryoqubov08@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-7914-725X>

JANUBIY QOZOG'ISTON HUDUDIDA YASHOVCHI QOZOQ SHEVALARIDA UNLILARNING IFODALANISHI

ANNOTATSIYA

Bir tilning tarixi, o'tmishi turli grammatik tuzilishini va lug'at boyligini o'rganishning yagona yo'li shevalar orqalidir. Sheva orqali tillarning tarixini, rivojlanish davrlarini aniqlash mumkin. Shevani aniqlashda esa dialektik atlaslarni yaratish, shevalar haqidagi tadqiqotlar va hujjatlashtirilgan materiallar muhim o'rin tutadi. Tillarni hujjatlashtirish va atlaslar yaratish bir-biridan uzoq hududlarda yashovchi dialektlarni solishtirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan turkiy tilning turli hududlarda yashovchi ayni qavm ustida olib borilgan dialektik tadqiqotlari yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Biz tadqiqotimizni Qozog'istonning janubiy mintaqasidagi Turkiston va Qizilo'rda viloyatlari oralig'ida yashovchi qozoq turklarining shevasiga asoslanib, tadqiqot ishi olib bordik. Tadqiqot natijasida tilning oydinlashtirilmagan ba'zi masalalariga e'tibor qaratiladi. Ushbu hudud shevasi unlilar jihatidan tekshiriladi va uning adabiy qozoq tilidan farqlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: sheva, Shimoliy hudud, fonetik, unlilar, tovush o'zgarishlari

Ибрагимов Жумагали

доктор философии
Турецко-Казахстанский международный университет
имени Ходжи Ахмада Яссави,
преподаватель филологического факультета
кафедры турецкого языка и литературы
zhumagali.ibragimov@ayu.edu.kz,
<https://orcid.org/0000-0001-9111-7586>

Якубов Ихтияр

доктор философии
Узбекско-Финский педагогический институт,
Заведующий кафедрой узбекского языка
и литературы факультета языков
ixtiyoryoqubov08@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-7914-725X>

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В ДИАЛЕКТАХ ЮЖНОГО РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ

Единственный способ проследить историю, различную грамматическую структуру и словарный запас языка — это диалекты. Таким образом становится возможным определить исторические периоды развития языков. Важное место в создании диалектных атласов занимают исследования по диалектам и документальные материалы. Документирование языков и создание атласов позволяет сравнивать диалекты, живущие в отдаленных географических регионах.

В этом контексте еще более важными являются диалектные исследования, проводимые в различных географических регионах турецкого языка. В основу нашего исследования мы положили диалект казахских тюрков, проживающих между Туркестанской и Кызылординской областями южного региона Казахстана, с идеей, что это может стать решением некоторых вопросов турецкого языка, которые еще не выяснены. Рассматриваемый диалект будет рассмотрен с точки зрения гласных и выявлены его отличия от стандартного казахско-турецкого языка.

Ключевые слова: диалект, Южный регион, фонетика, Состояние гласных..

Giriş

Ağızlar, dildeki tabii seyri açısından değerlendirildiğinde, dilin kendine özgü belirgin özelliklerinin tespit edilmesi, dildeki gelişmenin ve değişimin takip edilmesi ve dilin söz varlığının ortaya konulması açısından son derece önemlidir.

Yazı dilinde unutulup gitmiş birçok sese, eke ve kelimeye ait veriler ağızlarda yaşamaya devam etmektedir. Bu yüzden, dilin tarih içinde geçirdiği değişme ve gelişme süreçlerini tespit etmede ağız metinleri önemli rol oynar. Ağızlarda ilgili derlenen metinlerde ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda ölçünlü dilin çeşitli düzeydeki sorunlarının çözümüne ait ciddi veriler bulunmaktadır (Akar, 2016: 171-172).

Kazak Türkçesinin ağız çalışmaları, Kazak dil biliminin diğer alanlarına göre daha geç araştırılmaya başlanan bilim dalıdır. 1937'de Kazak Türkçesinin ağız özelliklerinin incelenmesi amacıyla İ. Kenesbayev'in başkanlığında ağız araştırma ekibi kurulmuştur. Kazak ağız özelliklerinin derlenmesi için Kazakistan'ın çeşitli vilayetlerine Kazak diyalekt uzmanları gönderilmiş ve derlenen dil malzemeleri üzerinde ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime hazinesi açısından incelemeler yapılmıştır. Daha sonra 1945 yılında Kazak Bilimler Akademisinin Dil ve Edebiyat Bölümünün yanında Kazak dilinin tarihini ve diyalektolojisini araştıran bir bölüm açılmıştır. Bugüne kadar 80 senelik bir geçmişi olan Kazak Türkçesi ağızları üzerinde monografi, makale, ders kitapları, tez, diyalektoloji sözlükleri ve sınıflandırmalar gibi birçok çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmalarda yalnızca ünlülerin durumu üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda Bu çalışmadaki amacımız Kazak Türkçesinin ağız araştırmalarındaki eksiklikleri gidermek ve incelediğimiz bölge ağızlarının Türk dili ve Kazak ağızları içindeki konumunu belirlemektir.

1. Ünlüler

1.1. Ünlü Türleri

Kazak Türkçesinde kullanılan ünlü sayısı 9 adetten oluşmaktadır. Bunlar: *a, ä, e, ı, i, o, ö, u, ü* (Janpeisov, 2002: 14; Buran ve Alkaya, 2014: 97).

Kazak Türkçesinde ünlüler çıkış yerine göre, dudakların aldığı duruma göre ve çene açısına göre üç gruba ayrılır. Ünlülerin tablosu aşağıda gösterilmektedir:

Tablo 1. Kazak Türkçesi'nin Ünlü Tablosu

	Düz		Yuvarlak	
	Geniş	Dar	Geniş	Dar
Kalın	a	ı	o	u
İnce	e, ä	İ	ö	ü

1.1.1. Alafon ünlüler

Kazak Türkçesinin temel ünlüleri yanı sıra Türkistan ve Kızılorda arasındaki köyleri ağızlarında türlü sebeplerle meydana gelen alafon ünlüler bulunmaktadır.

/á/ ünlüsü: Yarı geniş, yarı dar, düz kalın /a/ ile /ı/ arası bir ünlüdür. Geniş ünlülerin yarı daralması bazı /y/, /d/, /z/, /l/, /r/, /n/ ünsüzlerin tesiriyle oluşmaktadır.

aráda < *arada* “arada, arasında”

ánōw < *anaw* “şu, o”

amáy < *almay* “almadan”

qılawızáta < *qılawızata* “qılavızata”

ádam < *adam* “insan”

aynalásında < *aynalasında* “etrafında” (İbragimov, 2020, 1-12).

/ê/ ünlüsü: Yarı yuvarlak, yarı düz, geniş, ince /e/ ile /ö/ arasında bir ünlüdür. Düz ünlü e'nin yarı yuvarlaklaşması yuvarlak /o/, /ö/, /ü/ ünlülerin veya dudak /b/, /w/ ünsüzlerinin nedeniyle yarı yuvarlaklaşma oluşmaktadır.

kōwêygeni < *kōbeygeni* “çoğaldığı”

yékêwmüz < *yekewmiz* “ikimiz”

şöbêre < *şöbere* “torunun çocuğu”

ölügbên < *ölikpen* “ölüyle”

tömên < *tömen* “aşağı”

tölêw < *tölew* “ödemek”

dünyê < *dünye* “dunya” (İbragimov, 2020, 1-8).

/í/ ünlüsü: Düz, dar, kalın, düşmekte olan /i/ ünlüsüdür. Bu olay vurgusuzluk nedeniyle kelime ortası ve kelime sonunda görülmektedir. Araştırma bölgesi ağızlarında bol örneklere rastlamaktayız.

arasína < *arasına* “arasına”

qadínas < *qatınas* “irtibat, ilişki”

joldarína < *joldarına* “yollarına”

atınan < *atınan* “atından”

qasína < *qasına* “yanına”

sonímen < *sonımen* “kısaca”

nandí < *nandı* “ekmeği” (İbragimov, 2020, 4-7).

/î/ ünlüsü: Düz, dar, ince, düşmekte olan /i/ ünlüsüdür. Bu olay vurgusuzluk nedeniyle kelime ortası ve kelime sonunda görülmektedir. Araştırma bölege ağızlarında bol örnekler bulunmaktadır.

kelînimiz < *kelinimiz* “gelnimiz”

üstîne < *üstine* “üstüne”

yêndj < *yendi* “şimdi”

gisîler < *kisiler* “kişiler”

bārî < *bări* “hepsi”

töline < *töline* “hayvan yavrusuna”

diyđi < *deydi* “diyor” (İbragimov, 2020, 5-24).

/û/ ünlüsü: Yarı yuvarlak, yarı düz, dar, kalın /ı/ ile /u/ arasında bir ünlüdür. Yarı yuvarlaklaşmanın sebebi yuvarlak ünlüler veya dudak ünsüzlerin tesiriyle oluşmaktadır.

turúb < *turıp* “yaşayıp”

nurûn < *nurın* “nurun”

quđıq < *qudıq* “kuyu”

bunûñ < *bunıñ* “bunun”

urûlar < *urular* “hırsızlar”

burúb < *burıp* “çevirip”

ulûm < *ulım* “oğlum” (İbragimov, 2020, 1-8).

/ü/ ünlüsü: Yarı yuvarlak, yarı düz, dar, ince /i/ ile /ü/ arasında bir ünlüdür. Yarı yuvarlaklaşmanın sebebi yuvarlak ünlülerin tesiriyle oluşmaktadır.

üstünön < *üstinen* “üstünden”

közüne < *közine* “gözüne”

üyüne < *üyine* “evine”

bölüned < *bölinedi* “ayrılır”

qusöyün (< *Ar. husein*) “huseyin” (İbragimov, 2020, 5-21).

/ú/ ünlüsü: Yuvarlak, dar, kalın, düşmekte olan /u/ ünlüsüdür. Daraltma özelliği olan /y/ ünsüzünün önünde bulunduğu kısılmaktadır.

uyalam < *uyalamın* “utanırım” (İbragimov, 2020, 7).

/ü/ ünlüsü: Yuvarlak, dar, ince, düşmekte olan /ü/ ünlüsüdür. Daraltma özelliği olan /y/ ünsüzünün önünde bulunduğu kısılmaktadır.

üylöndürüw < *üylendiriw* “evlendirmek”

üylörün < *üyelerin* “evlerini”

üyrotösün < *üyretesiñ* “öğreteceksin” (İbragimov, 2020, 7-22).

1.1.2. Uzun Ünlüler

Boğumlanma süresi normal bir ünlünün süresinden daha uzun olan yahut normal uzunluktaki iki ünlünün boğumlanma süresini içine alan ünlü: /ā/ /ī/ /ī/ /ō/ /ū/ /ō/ /ū/ (Korkmaz, 2007: 221). Kazak Türkçesi ve ağızlarındaki birincil uzun ünlüler kalıntılarına genel olarak bakıldığında, birincil uzun ünlülerin korunmadığı bilinmektedir. Derlediğimiz metinlerde ise genellikle Türkçenin normal ünlüleri vardır ve Ana Türkçedeki bazı birincil uzun ünlülerin izi bulunduğu tespit edilmiştir. Arapça ve Farsça gibi alıntı kelimelerin içerisinde kendi uzunluğunu koruyan kelimeler de vardır. Bazı Kazakça kelimeler çeşitli ses olayları sonucunda uzun ünlüleri meydana getirmiştir. Kaynak kişilerin konuşmalarında, vurgu ve tonlamadan meydana gelen uzunluklar da bulunmaktadır.

1.1.2.1. Birincil Uzun Ünlüler

Yakut Türkçesi tek heceli sözcüklerdeki birincil uzun ünlüleri oldukça düzenli şekilde korumuştur. Ana Türkçe /ā/, /ī/, /ū/ ve /ō/ ünlüleri değişmeden kaldıkları halde /ē/, /ō/, /ō/ ünlüleri /ie/, /uo/, /üö/ tarzında ikizleşmişlerdir (Tekin, 1995: 39). Ana Türkçedeki birincil /ē/, /ō/, /ō/ uzun ünlülerin Yakut Türkçesinde ikiz ünlü olarak geliştiği gibi Kızılorda ve Türkistan ağızı konuşmasında aslı uzunluklar /ye/, /^wo/, /^wö/ şeklinde telaffuz edilmektedir. Birincil uzun ünlülerin izleri sadece kelime başında görülmektedir. Kızılorda-Türkistan arası ağızda aslı uzun ünlülerin örnekleri şunlardır:

a) /e/ ünlüsüyle başlayan kelimelerde:

yēki (< *AT. *ēki*) “iki”

yēl (< *AT. *ēl*) “halk, millet”

yērte (< *AT. *ēr*) “erken”

yēgesi (< *AT. *ēdi*) “sahip, iye”

yēsik (< *AT. *ēşik*) “kapı”

yēgedi (< *Yak. ieḡ* < *AT. *ēk-*) “ekecek”

yēni (< *Yak. ien* < *AT. *ēn*) “eni, genişliği” (İbragimov, 2020, 1-14).

b) /o/ ünlüsüyle başlayan kelimelerde:

^w*on* (< *Yak. uon* < *AT. *ōn*) “on”

^w*oynab* (< *AT. *ōyna*) “oynap”

^w*oy* (< *AT. *ōy*) “fikir, düşünce”

^w*oy*

(< *AT. *ōy*)

“oymak”

^w*ot* (< *Yak. uot* < *AT. *ōt*)

“ateş”

^w*oşaq* (< *AT. *ōçak*) “ocak”

^w*orta* (< *AT. *ōtra*) “orta”

^wol (<Yak. uol <AT. *ōl) “ol” (İbragimov,

2020, 1-21).

c) /**ö/** ünlüsüyle başlayan kelimelerde:

^wökirib (<AT. *ōki) “öğürüp”

^wösge (<Yak. üöske <AT. *ōs) “büyümüş”

^wöz (<AT. *ōz) “öz, kendi” (İbragimov, 2020, 1-11).

1.1.2.2. İkincil Uzun Ünlüler

Metinlerde ikincil uzun ünlüler ünsüz düşmesi, ünsüz erimesi, hece kaynaşması ve vurgu, tonlama gibi sebeplerle uzamış olan ünlülerdir.

1.1.2.2.1. Ünsüz Düşmesi ve Erimesi Sonucu Ortaya Çıkan Uzun Ünlüler

Zeynep Korkmaz, *Nevşehir ve Yöresi Ağzları* adlı eserinde: “İç seste bir ünlü ile akıcı, sızıcı ve patlayıcı tonlu ünsüzlerden biri arasında bulunan ve buldukları heceyi kapayan -k (>-g-), -g-, -ğ-, -l-, -ñ-, -l- ünsüzleri düştükleri ya da eriyerek ünlüleşip kayboldukları zaman, kendilerinden önceki ünlüleri uzatırlar” (Korkmaz, 1994: 38) demektedir. Derlediğimiz metinlerde /l/, /n/, /ñ/, /r/, /ğ/ ünsüzlerin yanında açık ünlülerin bulunması nedeniyle bu ünsüzler kaybolarak önündeki ünlüyü uzatmaktadır.

^woturğāmız < ^woturğanbız “oturuyorduk”

qāhı < halqı “halkı”

tāi da < tağı da “yine de”

āma < alma “elma”

mēmin < menmin “benim”

^wolādan < olardan “onlardan”

tōız < toğız “dokuz”

jōışha < joñışqa “yonca” (İbragimov, 2020, 1-25).

1.1.2.2.2. Hece Kaynaşmasından Doğan Uzun Ünlüler

İki ünlü arasındaki /ğ/ [< /g/ /ğ/] ve /y/ ünsüzlerinin süreklileşip kaybolması sonucu iki ayrı heceyi tek hece haline getirmesiyle meydana gelen uzunluklardır (Akar, 2004: 36). Koç ve Doğan “aslî uzun ünlülerin Kazak Türkçesinde istisnalar dışında bulunduğunu ve bu uzatmaların ses yığılmasına bağlı ses düşmeleriyle oluştuğu çok açıktır” (2004, 134) demektedir. İncelediğimiz metinlerde iki ünlü arasında /l/, /n/, /y/, /r/, /ğ/, /b/ ünsüzlerin süreklileşerek iki veya üç sesin birleşmesinden ve ses yığılmasından doğan uzun ünlüler bulunmaktadır. Uzun ünlülerin bulunduğu kelimeler şunlardır:

bāturdñ (<Tü./Moğ. bağa+tor) “yiğit, cesur, alp”

āri (< *anğaru) “hem, öte”

ās < alıs “uzak”

sōmenen < sonimenen “kısacası”

bāmız < babamız “babamız”

yēb < yegip “ekip” (İbragimov, 2020, 1-20).

1.1.2.2.3. Vurgu ve Tonlamaya Bağlı Uzun Ünlüler

Vurgu bir kelimedede diğerlerinden kuvvetli bir şekilde çıkarılan hece üzerindeki baskıdır. Vurgulu hece çıkarılırken üzerine hususi bir şekilde basılır. Bir hece üzerinde basılan bu baskı, bu vurgu onu diğer hecelerden kuvvetli bir söylenişe sahip kılar (Ergin, 2013: 103).

Kaynak kişilerimizin konuşmasında görülen uzun ünlüler şahısların ağız hususiyetlerine göre uzatılmaktadır.

qālīqtiki < *qalıqtiki* “halka ait”

bārimtaşılar < *barımtaşılar* “gaspçılar”

bārlıgınıñ < *barlıgınıñ* “hepsinin”

ārnayı < *arnayı* “özel”

āday < *aday* “aday”

bōrşımdı < *borışımdı* “vazifemi”

kōbşülüğü < *köpşiligi* “çoğunluğu” (İbragimov, 2020, 1-9).

1.1.2.2.4. Alıntı Kelimelerde Korunan Uzun Ünlüler

Derlediğimiz metinlerde bazı alıntı kelimeler uzunluklarını korumaktadır. Ancak bu uzun ünlüler Arapça ve Farsçadaki gibi uzunluk değil, normal ünlülerden biraz uzun olan ünlülerdir.

kāzir (<Ar. *ḥāzır*) “şimdi”

zōrğa (<Far. *zūr*) “zor”

künāḥār (<Far. *gunāhkār*) “günahkâr”

duwāna (<Far. *divāne*) “divane”

ārim (<Ar. ‘ār) “ar, namus”

nāmısumız (<Ar. *nāmūs*) “namusumuz”

dāri (<Far. *dāru*) “ilaç”

padişāsı (<Far. *pādşāh*) “padişah” (İbragimov, 2020, 1-12).

1.1.2.2.4.1. Alıntı Kelimelerde Korunmayan Uzun Ünlüler

Derlediğimiz metinlerde alıntı kelimelerdeki uzunlukların normal süreye dönüştüğü görülmektedir. Metinlerde oldukça bol örneklerle rastlamaktayız.

dāstür (<Far. *destūr*) “âdet, gelenek”

tāwib (<Ar. *tabīb*) “tabip”

bāle (<Ar. *belā*) “belâ”

namaz (<Far. *namāz*) “namaz”

ükümed (<Ar. *hükümet*) “devlet”

keremet (<Ar. *kerāmet*) “keramet” (İbragimov, 2020, 6-8).

1.1.3. Kapalı /è/ ünlüsü

/è/ ünlüsü: Kapalı /e/, /i/ - /e/ değişikliğinin bir safhası olup açık /e/ ile /i/ arasında bir vokaldir (Ergin, 2013: 103). Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde, ön seste ve ilk hecede *i* ünlüsü yanında kapalı *e* (è) ünlüsünün varlığı da bilinmektedir (Korkmaz, 2013: 138). Kazak Türkçesi yazı dilinde bulunmayan Kapalı /e/ bölge ağızlarında rastlanmaktadır. Kapalı /e/ genellikle ilk hecede görülmektedir. Kapalı /e/ şeklinde konuşulan örnekler şunlardır:

bēs “beş”

jēr “yer”

dēgen “diyen”

kēyin “sonra”

jēti “yedi” (İbragimov, 2020, 7-22).

yēndi “şimdi”

yēmes “değil”

yēgin “ekin”

yēgiz “ikiz”

1.1.4. Kısa Ünlüler

Kısa söylenen ünlüler, genellikle dar ünlülerde görülmektedir. Derlediğimiz metinlerde kısa ünlüler kelime başında söylenen kısa ünlüler ve çeşitli ses olaylarından oluşan ünlüler olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir.

1.1.4.1. Kelime Başında Kısa Ünlüler

/i/ ünlüsü: Normal /i/ ünlüsünden daha kısa bir ünlüdür. /l/ ve /r/ ünsüzleriyle başlayan kelimelerin önünde görülür. Genellikle bu örnekler alıntı kelimelerde rastlanmaktadır.

iras (<Far. *rāst*) “rast, gerçe

irayamı (<Rus. *rayon*) “bölgesi”

iradiyoğa (<Fr. *radio*) “radyoya”

ılaḥab (<Ar. *laqab*) “lakap” (İbragimov, 2020, 2-12).

/j/ ünlüsü: Normal /i/ ünlüsünden daha kısa bir ünlüdür. /l/ ve /r/ ünsüzleriyle başlayan alıntı kelimelerin önünde duyulur. Genellikle alıntı kelimelerde görülür.

ileviy (<Rus. *leviy*) “sol”

iriyza (<Ar. *rāzī*) “razı”

iräsım (<Ar. *resm*) “tören”

irenjip (<Far. *rencide*) “rencide”

iletanat (<Fr. *leytenant*) “teğmen”

iräziz (<Rus. *razezd*) “bölge” (İbragimov, 2020, 3-12).

/ü/ ünlüsü: Normal /u/ ünlüden daha kısa bir ünlüdür. /y/ ünsüzünün önüne geldiğinde kısalmaktadır.

üyalam < *uyalamın* “utanırım” (İbragimov, 2020, 7).

/ü/ ünlüsü: Normal /ü/ ünlüden daha kısa bir ünlüdür. /y/ ünsüzünün önüne geldiğinde kısalmaktadır.

üylöndürüw < *üylendiriw* “evlendirmek”

üylörün < *üylerin* “evlerini”

üyrötösüñ < *üyretesiñ* “öğreteceksin” (İbragimov, 2020, 7-22).

1.1.4.2. Çeşitli Ses Hadiselerden Ortaya Çıkan Kısa Ünlüler

a) Orta hecedeki dar ünlülerin vurgusuzluk nedeninden ünlüler kısalmaktadır.

/i/ ünlüsü:

malımız (<Ar. *māl*) “mal mülkümüz”, *atimen* < *atimen* “adı ile”, *qasına* < *qasına* “yanına”, *jañagıday* < *jañagıday* “deminki gibi”, *awdanındağı* < *awdanındağı* “ilçesindeki”, *atında* < *atında* “adında”, *baldarına* < *baldarına* “çocuklarına” (İbragimov, 2020, 1-15).

/j/ ünlüsü:

birbirjne < *birbirine* “birbirine”, *ketkenjn* < *ketkenin* “gittiğini”, *wödizedin* < *wötkizetin* “geçiriyordu”, *kegenjime* < *kelgenimen* “geldiğime”, *iytjne* < *iytine* “köpeğine”, *geljni* < *kelini* “gelini” (İbragimov, 2020, 5-7).

b) Kelime sonu ünlü ile bitip ünlü ile başlayan kelime geldiğinde iki ünlünün birisi kısılır ya da ikisi de kısılır.

/i/ ünlüsü:

minanı alamin “bunu alacağım”, *qarsı alarsıñ* “karşılarsın”, *ağadı eken* “akıyormuş”, *tāğı arasında* “yine arasında”, *balığşı eken* “balıkçıymış”, *atadı eken* “atıyormuş” (İbragimov, 2020, 6-18).

/j/ ünlüsü:

yekj üş “iki üç”, *yeldj aralab* “yurdu gezip”, *yekj wortada* “iki ortada”, *ärnärsenj äytäd* “her şeyi söyler”, *yekj aparıb* “iki götürüp” (İbragimov, 2020, 5-11).

c) -p zarf-fiil ekiyle yapılan iki heceli kelimelerin ikinci hecesindeki dar ünlülerde kısalma olur.

bārib < *barıp* “gidip”, *salib* < *salıp* “koyup”, *alib* < *alıp* “alıp”, *pisib* < *pisip* “pişip”,
tamib < *tamıp* “damlayıp”, *qalib* < *qalıp* “geride kalıp” (İbragimov, 2020, 3-8).

d) Kaynak kişinin ünlüyle biten birden çok heceli kelimeleri vurgusuz konuşma sonucunda kısalma ortaya çıkmaktadır.

<i>diydi</i> “diyor”	<i>yëndi</i> “şimdi”
<i>bārī</i> “hepsi”	<i>ālī</i> “hâla”
<i>nandī</i> “ekmeği”	<i>arnayī</i> “özel”
<i>gozi</i> “kuzu”	<i>janaspaydi</i> “yaklaşmıyor”
<i>aytadi</i> “söylüyor”	<i>qalası</i> “şehri” (İbragimov, 2020, 4-12).

1.1.5. İkiz Ünlüler (Diftong)

Kelimelerin veya eklerin bünyesinde bulunan -ğ-, -h-, -h-, -n-, -ñ-, -v-, -y- ünsüzleri eriyip kaybolduktan sonra, bu ünsüzlerin iki tarafında bulunan ünlüler yan yana gelmektedir. Yan yana gelen iki ünlünün bir nefeste veya aynı hecede telâffuz edilmesine ikiz ünlü adı verilir (Demir, 2006: 62). Derlediğimiz metinlerde /ğ/, /q/, /ñ/, /l/, /y/ ünsüzlerin erimesi sonucunda tespit edilen ikiz ünlü örnekleri şunlardır:

1.1.5.1. Eşit İkiz Ünlüler

Boğumlanma süresi eşit olan aynı türden iki ünlünün yan yana gelmesi eşit ünlü türüdür. İnceleme alanımızda görülen eşit ünlüler şunlardır:

aa: *maan* < *mağan* “bana”
vala şaam < *vala şağam* “çoluk çocuğum”
qaan < *qalğan* “kalan”
aam < *ağam* “abiyim”
caa < *jaña* “demin”
anaan < *anağan* “ona”

ää: *jääldegi* < *jaña älgidegi* “az önceki”
ee: *kee jatıb* < *kele jatıp* “gelirken”
deen < *degen* “diyen”
oa: *qoad* < *qoyadı* “koyacak”
boan < *bolğan* “olmuş”
soan < *soğan* “ona”
^woağda < *^wol jaqta* “o tarafta”
^woan < *^woğan* “ona”

ea: *mean* < *mağan* “bana”
déatırım < *dép jatırımın* “diyorum”
ao: *jañaorgandı* < *jañaqorgandı* “janakorganı” (İbragimov, 2020, 2-23).

1.1.5.2. Alçalan İkiz Ünlüler

İkiz ünlünün birincisi ikinciye göre daha vurgulu ve daha geniş olan ikiz ünlülerdir. İnceleme bölgemizde görülen ikiz ünlüler şunlardır:

aı: *jañaıday* < *jañağıday* “az önceki gibi”
süyteddāını < *süyteddağını* “öyle yapacak ve”
tamaına < *tamağına* “boğazına”

bërjaında < bërjaıǵında “bu tarafında”
tāıda < taǵıda “yine de ” (İbragimov,
2020, 2-22).

1.1.5.3. Yükselen İkiz Ünlüler

İkiz ünlülü olan seslerin ikincisi vurgulu olan veya birinci ögeye göre daha geniş olan ikiz ünlülerdir. İnceleme bölgemizde görülen ikiz ünlüler şunlardır:

1a: *şıar < şıǵar* “belki” (İbragimov, 2020, 3-23).

SONUÇ

Sovyetler Birliği'nin siyasi baskıları altında uzun yıllar yatan Kazak Türkçesinin ağızlarına ait diyalektoloji çalışmaları gelişmemiştir. Toplumdaki siyasi baskı Türkolojinin çalışma imkanlarını da kısıtlamıştır. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanmasıyla Kazak Türkçesinin diyalektoloji araştırılmasında ve incelenmesinde yol açılmıştır. Son yirmi, otuz yıl kadar Kazak Türkçesinin diyalektleri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır.

Sanayileşmenin etkisiyle tarım ve hayvancılığın zayıflaması, kırsal kesimlerde yaşayan insanların iş bulma ümidiyle büyük şehirlere göç etmesine neden olmuştur. Radyo ve televizyonla beraber iletişim imkanlarının gelişmesi ağızlar üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. Dolayısıyla yerel kültürü belirleyen en büyük unsurlardan biri olan ağız özelliklerinin bir an önce belirlenip değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareket ederek dilin kendine özgü özelliklerini kayıt altına alınması, dildeki değişimin takip edilmesi ve söz varlığının tespiti bu açıdan çok önemlidir.

Bu gerekçelerle biz de Kazak Türkçesi diyalektoloji alanına katkıda bulunabilmek amacıyla Kazakistan'ın güney bölgesindeki Kızılorda ve Türkistan arası ağızının ünlülerin durumunu yönünden incelemeye çalıştık.

Bu çalışmamızda Kazak Türkçesinin güney bölgesinde daha önce yapılan ağız çalışmalarından farklı olarak şu yeniliklere yer verilmiştir.

- Daha önce çalışma yapılmamış olan Kızılorda ve Türkistan arası ağızları tespit edilmiştir.
- Kazak Türkçesi diyalektolojisine “metin” odaklı veri sağlanmıştır.

KAYNAKÇA

- Akar, A. (2004). “-ĠAn Eki”, *V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri*,
Akar, A. (2005). *Türk Dili Tarihi*. İstanbul: Ötüken.
Akar, A. (2013). *Muğla Ve Yöresi Ağızları*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Akar, A. (2016). Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar. *Gazi Akademik*
Akar, A. (2018). *Oğuzların Dili*. İstanbul: Ötüken.
Ankara, s. 85-96, 20-26 Eylül.
Bakış, cilt 10, sayı 19. s. 169-182.
Buran, A. ve Alkaya, E. (2013). *Türk Lehçeleri*. Ankara: Akçağ.
Demir, N. (2006a). *Tokat İli ve Yöresi Ağızları*. Ankara: Gazi.
Doğan, O. (2015). *Kazak Türkçesi Fonetigi*, İstanbul: İleri.
Ergin, M. (2013). *Türk Dil Bilgisi*. İstanbul: Bayrak.
İbragimov, Zh. *Siriderya Boyu Kazak Ağızları (Kızılorda ve Türkistan arası)*, Muğla: Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesis Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.
Janpeisov, E. (2002). *Qazaq Grammatikası, Fonetika, Sözcasam, Marfologiya, Sintaksis*.
Astana: Astana Poligrafiya.
Koç, K. ve Doğan, O. (2004). *Kazak Türkçesi Grameri*. Ankara: Gazi.
Korkmaz, Z. (2007). *Gramer Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Korkmaz, Z. (2007). *Gramer Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Tekin, T. (1995). *Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler*. Ankara: Simurg.
Tekin, T. (1995). *Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler*. Ankara: Simurg.
Tekin, T. (2003). *Orhon Türkçesi Grameri*. İstanbul: Kitap.
Tekin, T. (2003). *Orhon Türkçesi Grameri*. İstanbul: Kitap.
Tekin, T. ve Ölmez, M. (1999). *Türk Dilleri. Giriş*. İstanbul: Simurg.